

XORIJIY TILLARNI O'QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR NAZARIYANING AMALIYOTGA TATBIQI

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani

GENDER STEREOTIPLARI VA ULARNING MAQOLLARDA IFODALANISHI

Artikova Dildora Egamberganovna

tayanch doktorant,

Urganch Davlat Universiteti, Xorijiy Filologiya Fakulteti

dildora.artikova21@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15179243>

Annotatsiya. Maqolada gender stereotiplari va ularning o'zbek hamda ingliz maqollaridagi ifodasi tahlil qilinadi. Gender stereotiplari jamiyatda erkaklar va ayollar haqida shakllangan umumiy qarashlar bo'lib, ular insonlarning ijtimoiy rollari, shaxsiy fazilatlari va kasbiy faoliyatiga ta'sir ko'rsatadi. O'zbek va ingliz maqollarining qiyosiy tahlili shuni ko'rsatadiki, o'zbek madaniyatida oilaviy rollarga katta urg'u berilgan bo'lsa, ingliz maqollarida esa professional soha va shaxsiy muvaffaqiyat bilan bog'liq stereotiplar kengroq aks etgan. Maqolada gender stereotiplarining til va madaniyatda aks etishi, ularning vaqt davomida qanday o'zgarishi ham muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: gender stereotiplari, maqollar, maskulinlik, feminlik, ijtimoiy rollar, madaniy ta'sir.

Kirish qismi. Jamiyatda erkak va ayollarga nisbatan shakllangan tasavvurlar ko'pincha gender stereotiplari orqali ifodalanadi. Gender stereotiplari – bu erkaklar va ayollar haqidagi umumiy fikrlar, taxminlar va ijtimoiy kutilmalardir. Ular insonlarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini, shaxsiy fazilatlarini, kasbiy faoliyatini va hatto kundalik turmush tarzini belgilashga ta'sir qiladi. Ushbu stereotiplar og'zaki xalq ijodining muhim qismi bo'lgan maqollarda yaqqol aks etgan bo'lib, har bir jamiyatning madaniy qadriyatlari va an'analarini o'zida mujassam etadi.

Asosiy qism. Gender stereotiplari erkaklar va ayollarning shaxsiy qobiliyatlarini rivojlantirish, kasbiy rivojlanishga intilish, hayotiy tanlov va rejalar qilish qobiliyatini cheklaydi¹. Barcha gender stereotiplarini 3 guruhga ajratish mumkin. Birinchisi maskulinlik/feminlik (yoki femininlik) stereotiplari, boshqacha aytganda, bu mardlik, latofatlik stereotiplari deb ataladi.

Birinchi guruhdagi gender stereotiplarni mardlik va latofatlik haqidagi tasavvurlar aksini topgan muayyan shaxsiy fazilatlar hamda ijtimoiy-psixologik xususiyatlar yordamida erkaklar va ayollarni tasniflovchi stereotiplar sifatida belgilash mumkin. Masalan, ayollarga passivlik, bog'liqlik, emotsionallik kabi xususiyatlar, erkaklarga esa faollik, mustaqillik, kompetentlik, jahldorlik va hokazolar xos.

¹ <https://www.ohchr.org/ru/women/gender-stereotyping>

XORIJIY TILLARNI O'QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR NAZARIYANING AMALIYOTGA TATBIQI

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani

Gender stereotiplarning ikkinchi guruhi oilaviy, professional va boshqa sohalarda muayyan ijtimoiy rollarni mustahkamlash bilan bog'liq. Ayollarga, odatda, asosiy rollar sifatida oilaviy (ona, uy bekasi, turmush o'rtog'i) rollar, erkaklarga esa professional rollar belgilanadi. Masalan, erkaklar o'z kasb-korida erishgan yutuqlariga qarab, ayollar esa-oilasi va bolalari mavjudligiga qarab baholanadi.

Gender stereotiplarining uchinchi guruhida mehnatning muayyan turlari bilan shug'ullanish jarayonida erkaklar va ayollar o'rtasida ko'zga tashlanadigan farqliliklar o'z ifodasini topgan. Jumladan, erkaklarga odatda ijodiy va yaratuvchanlik xarakteriga ega instrumental soha faoliyatidagi mashg'ulot va kasblar, ayollarga esa bajaruvchi va xizmat ko'rsatuvchi xarakteri bilan farqlanuvchi ekspressiv sohalar xos deb hisoblanadi. Shuning uchun "erkaklarga xos" va "ayollarga xos" deb ataluvchi kasblar mavjudligi to'g'risidagi fikr keng tarqalgan². Mazkur guruhlarini maqollar yordamida yanada ko'proq tushuntiradigan bo'lsak, birinchi guruhga tegishli stereotiplar *Erkak bir gapirar, Xotinning qaqqildog'i – tegirmonning shaqqildog'i* yoki ingliz tilidagi *A woman's work is never done, Men are born to succeed, women are born to marry* kabi misollarda yaqqol namoyon bo'ladi. Ko'rinib turganidek, erkaklarning birso'zli, qat'iyatli ekanliklari, muvaffaqiyatga yo'naltirilganliklari, aksincha ayollarning sergap, uy ishlari bilan band, mehnatkash bo'lishi kerakligi haqidagi stereotiplar yaqqol ko'zga tashlanadi. *Ro'zg'or ziynati – o'tin, uy ziynati – xotin, Behind every great man, there is a great woman* kabi maqollarda esa ikkinchi guruhga oid bo'lgan stereotiplar ifodalanadi. Boshqacha qilib aytganda, ayol oilada, erkak jamiyatda asosiy rolni o'ynaydi. Uchinchi guruhga misollar sifatida *Ayolga – igna, erkakka – ketmon* yoki *Men build houses, women make homes* kabilarni keltirish mumkin, chunki, ayollarga nozik, erkaklarga og'ir mehnat xos. Demak, maqollar foydalanuvchilarning dunyoqarashini ma'lum darajada aks ettiradi va aytish mumkin-ki, ma'lum bir davlatning maqollar to'plamida o'z xalqining stereotipik qadriyatlarini ifodalangan bo'ladi³. Ular uzoq yillar davomida shakllangan xalqning urf-odatlarini, an'analari va stereotipik qarashlari haqida ma'lumot beradi. Jumladan, *Qizli uy – bo'ston, qizsiz uy – zimiston* o'zbek xalq maqoli qiz bolalarning oilaviy hayotda, uy ishlarida va tarbiyada muhim o'rinni egallashi namoyon bo'lgan qarashlarni ifodalaydi. *Yigitga yig'i yarashmas* maqoli erkaklarning kuchli va his-tuyg'ularini namoyon etmasliklari haqidagi stereotipni aks ettiradi. *Xotin uyning chirog'i* maqoli esa ayollarning uy ishlariga va oilaviy hayotga

² https://uz.wikipedia.org/wiki/Gender_stereotiplar

³ Mieder, Wolfgang. 1993. Proverbs are Never out of Season. Popular Wisdom in the Modern Age. New York – Oxford: Oxford University Press.p-178

XORIJIY TILLARNI O'QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR NAZARIYANING AMALIYOTGA TATBIQI

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani

bog'liq ekanligini ko'rsatadi. Umuman, o'zbek va ingliz maqollarini taqqoslash natijasida gender stereotiplari har ikkala madaniyatda ham keng tarqalganini ko'rish mumkin. Biroq, o'zbek madaniyatida oilaviy rollarga urg'u kuchliroq berilgan bo'lsa, ingliz tilidagi maqollarda professional soha va shaxsiy muvaffaqiyat bilan bog'liq stereotiplar kengroq aks etgan.

G.Sh. Hakimova tomonidan olib borilgan tadqiqotlar ingliz va rus maqollarida maqol va matallaridagi "ayol" konseptini qiyosiy tahlil qilishga bag'ishlangan⁴. Bu tahlil turli madaniyatlarning o'z maqol va matallari orqali ayollarga bo'lgan munosabati, ularning jamiyatdagi o'rni, ayollik bilan bog'liq stereotiplar va ideallarni qanday aks ettirishini ochib beradi. Bunday tadqiqotlar orqali turli madaniy kontekstlarda ayollarning qaysi xislatlari va fazilatlari qadrlanishi yoki tanqid qilinishini chuqurroq tushunish, shuningdek, ingliz va rus tillarida so'zlashuvchi madaniyatlarda ayollarni idrok etishdagi o'xshashlik va farqlarni ko'rish mumkin. Muallif ta'kidlaganidek, ko'p jihatdan gender stereotiplarining ingliz va rus tillarida aks etishi bir qator umumiy xususiyatlarni, jumladan, ayollar birinchi navbatda uy bekalari rollarida tasvirlanishini, shuningdek, ikkala tilning paremiologik fondi dunyoga erkak markazli qarashni aks ettirishini ochib beradi.

A.Kirilina gender stereotiplarini "культурно и социально обусловленные мнения и пресуппозиции о качествах, атрибутах и нормах поведения представителей обоих полов и их отражение в языке"⁵ deb ataydi. Bunda madaniy va ijtimoiy jihatdan shakllangan fikr va taxminlar erkaklar va ayollarni tavsiflovchi sifatlar va xulq-atvor me'yorlariga taaluqli bo'lib, bu fikrlarning tilda qanday aks etishini ko'rsatadi. Misol sifatida, erkaklarning ko'pincha kuchli, mustaqil, aqlli deya, ayollarni esa mehribon, yumshoq fe'lli, sabrli deb e'tirof etilishini keltirish mumkin. Jamiyatda ayollarga tegishli stereotipik g'oyalar erkaklarnikiga qaraganda kamroq qiymatga ega⁶. Buning sababi ayollarni ko'pincha uy ishlari va bolalar parvarishi bilan bandligi yoki kasbiy jihatdan kamroq qobiliyatli deb e'tirof etilishi, shuningdek, jismoniy va ruhiy jihatdan zaifroq deb qabul qilinganligi bo'lishi mumkin. Chunki an'anaviy qarashlar ayollarni uy ishlariga hamda erkaklarni tashqi ishlar va rahbarlikka yo'naltiradi. Biroq, jamiyatning rivojlanishi bilan odamlarning stereotipik qarashlarida o'zgarish ro'y bermay

⁴ Хакимова, Г.Ш. Гендерный фактор в английских поговорках в сопоставлении с русскими: Автореф. дис...канд. филол. наук: (10.02.20) /Г.Ш. Хакимова. - Казань, 2003. - 24 с.

⁵ Кирилина А. В. Гендер: лингвистические аспекты. М.: Ин-т социологии РАН, 1999. 200 с., с. 98

⁶ Кирилина А.В. О применении понятия гендер в русскоязычном лингвистическом описании // Филологические науки, 2000. - № 3. - С. 63-69., с 64

XORIJIY TILLARNI O'QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR NAZARIYANING AMALIYOTGA TATBIQI

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani

qolmaydi, albatta, lekin bu o'zgarishlar tilda (leksikografik manbalarda) o'z vaqtida qayd etilmasligi mumkin⁷. Biroq shuni alohida ta'kidlash joizki, ilgari "ayol – uy bekasi" kabi ifodalar keng tarqalgan bo'lsa, bugungi kunda "ayol – lider" yoki "ayol – tadbirkor" kabi tushunchalar ommalashmoqda. Demak, ayollarning nafaqat oilada, balki iqtisodiyot, siyosat va fan sohalarida faol ishtirok etishi gender stereotiplarini asta-sekin yo'qotmoqda.

Xulosa. Gender stereotiplari erkak va ayollarning jamiyatdagi o'rnini belgilash, ijtimoiy munosabatlarni shakllantirish va urf-odatlarini mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. Tadqiqot davomida aniqlanganidek, o'zbek va ingliz maqollarida gender stereotiplari keng tarqalgan bo'lib, ular erkak va ayollarning an'anaviy ijtimoiy rollarini mustahkamlashga xizmat qiladi. O'zbek maqollarida ayollar asosan oilaviy hayot va uy ishlari bilan bog'liq holda tasvirlanib, ularga sadoqatli turmush o'rtog'i, mehribon ona va uy bekasi sifatida qaralgan. Erkaklar esa mustaqil, kuchli va oilaning asosiy tayanchi sifatida talqin etilgan. Ingliz maqollarida esa gender stereotiplari nafaqat oilaviy rollar, balki shaxsiy muvaffaqiyat va kasbiy faoliyat bilan ham bog'liq bo'lib, erkaklar ko'proq yetakchi va muvaffaqiyatli inson sifatida tasvirlangan, ayollar esa uy va oilaga bog'liq shaxs sifatida talqin qilingan. Biroq, jamiyat rivojlanishi bilan gender stereotiplari asta-sekin o'zgarib bormoqda, ya'ni, an'anaviy qarashlar asta-sekin zaiflashib, ayollar va erkaklarning jamiyatdagi o'rnini tenglasha boshlamoqda.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Mieder, Wolfgang. 1993. Proverbs are Never out of Season. Popular Wisdom in the Modern Age. New York – Oxford: Oxford University Press.p-178
2. Хакимова, Г.Ш. Гендерный фактор в английских поговорках в сопоставлении с русскими: Автореф. дис...канд. филол. наук: (10.02.20) /Г.Ш. Хакимова. – Казань, 2003. - 24 с.
3. Кирилина А. В. Гендер: лингвистические аспекты. М.: Ин-т социологии РАН, 1999. 200 с.
4. Nasrullayeva N.Z. Формирование гендерных концептов в английской и узбекской фразеологических картинах мира...dokt diss..Т–2018
5. https://uz.wikipedia.org/wiki/Gender_stereotiplar
6. <https://www.ohchr.org/ru/women/gender-stereotyping>

⁷ Nasrullayeva N.Z. Формирование гендерных концептов в английской и узбекской фразеологических картинах мира...dokt diss..Т-2018 с 39